

УДК 346.32
DOI 10.5281/zenodo.17749476
Научная статья

ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ НЕУСТОЙКИ ПО АКЦИОНЕРНОМУ СОГЛАШЕНИЮ: ПУТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

THE PROBLEM OF REDUCING PENALTIES UNDER A SHAREHOLDER AGREEMENT: WAYS OF LEGISLATIVE SOLUTION

УТЕТЛЕУОВ КАМИЛ САЯБЕКОВИЧ,

Оренбургский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».

UTETLEUOV KAMIL SAYABEKOVICH,

Orenburg Institute (branch) of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Moscow State Law University named after O.E. Kutafina (MSAL)".

В работе рассматриваются особенности использования неустойки как способа защиты корпоративных прав акционеров в рамках заключенного ими акционерного соглашения. Проводится анализ правового регулирования института неустойки в России и зарубежных странах с фокусированием на различиях его регламентации в англосаксонской и романо-германской системах. Особое внимание обращено на сложности применения института неустойки в акционерном соглашении в связи с возможностью её значительного снижения судами в соответствии со статьёй 333 Гражданского кодекса РФ. Исследуя предложения по реформированию законодательства для повышения значения неустойки, предлагается законодательное закрепление правила о нераспространении допустимости снижения неустойки судом на корпоративные соглашения.

This paper examines the specifics of using penalties as a means of protecting shareholders' corporate rights under their shareholder agreements. It analyzes the legal regulation of penalties in Russia and other countries, focusing on the differences in their regulation in the Anglo-Saxon and Romano-Germanic systems. Particular attention is paid to the complexities of applying the penalty in a shareholder agreement due to the possibility of its significant reduction by the courts in accordance with Article 333 of the Civil Code of the Russian Federation. In examining proposals for legislative reform to enhance the significance of penalties, it is proposed to legally enshrine the rule that courts cannot reduce penalties in corporate agreements.

Ключевые слова: *корпорация, корпоративные права, корпоративный договор, акционерное соглашение, неустойка, возмещение убытков, способ защиты корпоративных прав, корпоративная ответственность.*

Key words: *corporation, corporate rights, corporate agreement, shareholders' agreement, penalties, compensation for damages, method of protecting corporate rights, corporate liability.*

Введение.

Одной из важнейших составляющих действий акционеров при соблюдении акционерного соглашения является соблюдение презумпции добросовестности сторон при его заключении и исполнении. Анализ правоприменительной практики подтверждает, что условия акционерного соглашения все же нарушаются. Это влечет негативные последствия как для акционерного общества в целом, так и для отдельных акционеров. Институт акционерных

соглашений в современной корпоративной практике играет ключевую роль, однако эффективность их исполнения в значительной степени зависит от реальности и предсказуемости мер ответственности за нарушение.

Цель работы заключается в комплексном анализе правового регулирования и практики применения неустойки в акционерных соглашениях, а также в обосновании необходимости законодательного закрепления правила о недопустимости снижения её судом.

Задачи исследования:

- исследовать особенности правового регулирования неустойки в России и зарубежных странах с учётом различий англосаксонской и романо-германской правовых системах;
- проанализировать судебную практику применения статьи 333 ГК РФ к акционерным соглашениям и выявить её влияние на эффективность неустойки как способа защиты корпоративных прав акционеров;
- сформулировать и обосновать предложения по реформированию законодательства, направленные на установление запрета на снижение неустойки по акционерным соглашениям и повышение уровня правовой определённости в корпоративных отношениях.

В ходе исследования применяются формально-юридический метод, сравнительно-правовой метод, а также метод системного и доктринального анализа.

Основная часть.

В зарубежном законодательстве и правоприменительной практике в акционерном соглашении способы защиты прав акционеров, условно подразделяют на три группы:

- 1) обязательные (взыскание неустойки, возмещение убытков, компенсация);
- 2) корпоративно-обязательные (расторжение договора);
- 3) корпоративные (признание недействительными решений управляющего, нарушающих условия корпоративного договора, заключённого всеми его участниками) [3, с. 37].

Зарубежный опыт способов защиты прав акционеров при заключении акционерного соглашения не отличается единообразием и соответствует национальной истории развития правовой науки, и соответственно характеризуется разной степенью эффективности.

В правопорядках, относящихся к англосаксонской системе (*common law*), использование неустойки в её классическом для континентального права понимании как способа обеспечения исполнения обязательств и меры гражданско-правовой ответственности в принципе не допускается. Условие договора, предусматривающее именно штрафную, карательную неустойку (так называемая *penalty clause*), рассматривается судами таких государств как юридически ничтожное и не подлежащее применению. Подобный подход обусловлен тем, что в англосаксонской традиции гражданско-правовые санкции не могут носить штрафной характер и не должны выходить за пределы компенсации реально причинённого потерпевшей стороне ущерба. Законодательство и судебная практика стран этой правовой семьи исходят из того, что договор не может превращаться в инструмент наказания контрагента: его функция — восстановление имущественного положения потерпевшего, а не возложение на нарушителя дополнительных финансовых обременений сверх разумной оценки последствий нарушения. В результате, любые положения договора, направленные на взыскание с контрагента заведомо чрезмерной, несоразмерной суммы, не связанной с действительным размером возможных потерь (и потому квалифицируемые как *penalty*), признаются недействительными. Допускаются лишь такие договорные условия, которые устанавливают заранее согласованную, добросовестно рассчитанную сумму заранее оцененные убытки (*liquidated damages*). Заранее оцененные убытки — это оговоренная в акционерном соглашении (или в любом ином гражданско-правовом договор) денежная сумма, которая должна быть выплачена одной из сторон другой стороне в качестве компенсации за убытки, причиненные последней вследствие нарушения конкретного обязательства.

Этот институт близок к неустойке по смыслу, но не схож с ним по правовой природе. Еще в 2016 году Верховный суд РФ разграничил правовые категории «возмещение убытков» и «возмещение потерь» [11]. А в обзоре Президиума ВАС РФ [4] было проведено разграничение заранее оценённых убытков и неустойки.

В странах романо-германской системы права одним из наиболее распространенным способом защиты прав акционеров является взыскание убытков. В настоящее время неустойка в акционерном соглашении прямо предусмотрена российским законодательством в п. 7 ст. 32.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон об АО). В акционерных соглашениях неустойка может применяться как к основным обязательствам, так и к вспомогательным, например к обязательствам по предоставлению информации, участию в собраниях акционеров, утверждению бюджета и т. д. [7, с. 47].

На наш взгляд, в отличие от возмещения убытков, неустойка представляется более удобным способом защиты прав для потерпевшей стороны, поскольку при взыскании неустойки не требуется доказывания в судебном порядке наличия причиненных убытков, достаточно доказать факт правонарушения (или неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из акционерного соглашения), и уже это будет основанием применения данного способа защиты [2, с. 24].

Основная проблема в применении данного института в акционерных соглашениях заключается в том, что оно может быть неэффективным.

1. При определении размера неустойки суды довольно часто прибегают к положениям ст. 333 ГК РФ, предусматривающим её снижение (в случае, если размер неустойки «явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства»). В судебной практике встречаются случаи, когда суд признавал неустойку обоснованной в отношении стороны, нарушившей условия корпоративного договора, поскольку она не смогла представить доказательств несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств [9]. Однако ст. 333 ГК РФ по-прежнему применима к отношениям, возникающим из корпоративного договора. Подтверждением является дело № А51-14370/2022, в котором 5 арбитражный апелляционный суд признал правомерным позицию нижестоящего суда о снижении денежной компенсации за нарушение корпоративного договора в 2 раза [10].

2. Процесс доказывания соразмерности неустойки осложняется тем, что в акционерном соглашении очень часто защищаются либо какие-то права, не имеющие стоимостного выражения, либо права, которые очень сложно оценить [5, с. 478]. Трудно, например, оценить убытки от нарушения обязательства о конфиденциальности. Институт неустойки в таких ситуациях имеет больше превентивную роль, и снижать ее, на наш взгляд, должно быть запрещено.

Действующий порядок оспаривания размера договорной неустойки не способствует формированию у сторон акционерного соглашения достаточной степени определённости правовых последствий при нарушении соглашения. Участник оборота, принимая на себя обязательства и согласовывая меру ответственности за их нарушение, вправе рассчитывать на то, что размер неустойки будет реализован именно в том объёме, в каком он закреплён в договоре. Однако существующая судебная практика, допускающая снижение неустойки по усмотрению суда, фактически трансформирует согласованную меру ответственности в величину с неопределёнными параметрами, зависящими от последующей оценки судом критериев соразмерности, добросовестности поведения сторон и иных обстоятельств дела.

Такая неопределённость подрывает не только регулятивный и превентивный потенциал неустойки как способа обеспечения обязательств, но и доверие к акционерному соглашению

как к эффективному механизму частной автономии и саморегулирования корпоративных отношений.

Данная проблема могла бы быть разрешена путем прямого законодательного закрепления в Законе об АО положения о том, что неустойка по акционерному соглашению не может быть снижена судом. Более того, данная мера уже предлагалась. Однако в 2000 году предложение было отвергнуто Конституционным судом РФ [8], а в 2007 году — Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации [13]. В 2021 году Минэкономразвития с целью внесения определенности в правовое регулирование инициировало «реформу корпоративного договора» и снова безрезультатно.

Считаем, что риск существенного, вплоть до символического, снижения размера неустойки судами в рамках ст. 333 ГК РФ может оказать негативное воздействие на практику заключения акционерных соглашений, «подорвать их ценность и превратить их в голое право, не обеспеченное эффективной защитой» [12, с. 62].

По нашему мнению, для обеспечения правовой определенности считаем целесообразным дополнить содержание пункта 7 статьи 32.1 Закона об АО, изложив его в следующей редакции: «Недопустимо уменьшение денежной суммы (неустойки) судом в порядке статьи 333 ГК РФ». Также необходимо дополнить ст. 333 ГК РФ п. 4 в следующей редакции «3. Правила настоящей статьи не применяются к акционерному соглашению».

Интересна позиция В.А. Микрюкова, который предлагает установить ограниченную возможность по уменьшению размера компенсации со ссылкой на ст. 10 и п. 2 ст. 406.1 ГК РФ при соблюдении определенных условий [6, с. 16].

Поскольку акционерное соглашение играет основополагающую роль для коммерческих корпораций и выступает в качестве превентивного инструмента, предлагающего решения проблем, которые, несомненно, возникнут между партнёрами и компанией в будущем, то правовое закрепление надежного способа обеспечения обязательств по выплате неустойки необходимо.

Заключение.

Согласимся с мнением Д.В. Добрачева о том, что в момент подписания договора размер неустойки расценивается сторонами как соразмерный последствиям нарушения обязательств, а поэтому применение ст. 333 ГК РФ недопустимо.

Отметим, что в настоящее время к этой идее ученые снова вернулись. Так, Минэкономразвития предлагает «реформировать механизм уменьшения размера неустойки» применительно к акционерным соглашениям. Если предложения ведомства будут приняты, то нарушителю условий акционерного соглашения, для уменьшения размера неустойки, придется доказать, что:

- 1) ее взыскание может привести к получению другой стороной большей выгоды, нежели та, которую она могла получить, если бы сторона корпоративного договора не нарушила его условий;
- 2) при его заключении вторая сторона соглашения «действовала недобросовестно», настаивая на соответствующей договоренности. В результате взыскание неустойки в полном размере оказывается более выгодным для этой стороны, чем исполнение нарушителем своих обязательств по соглашению.

Полагаем, что данное предложение направлено на повышение эффективности неустойки в корпоративном договоре и стабилизацию корпоративных отношений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горсткий А. А. Проблемы взыскания неустойки за нарушение корпоративного договора // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2025. № 2(102). С. 163–168.

2. Добрачев Д.В. Взыскание убытков, неустойки и компенсации в системе мер ответственности за нарушение корпоративного договора // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2023. № 1. С. 22–26.
3. Иноземцев М.И. Акционерное соглашение: ответственность за нарушение по праву России и зарубежных государств. МГИМО МИД России. Москва: Статут, 2020. 176 с.
4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26 февраля 2013 г. № 156 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как основания для отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений» // СПС ГарантПлюс. URL: <https://base.garant.ru/70350018/> (дата обращения: 15.11.2025).
5. Куликов В.В. Использование неустойки для защиты корпоративных прав // Вопросы российского и международного права. 2022. С. 476–485.
6. Микрюков В.А. Пределы аналогии в механизме ответственности за нарушение акционерного соглашения // Гражданское право. 2018. № 1. С. 15–17.
7. Никитин Н. А. Формы и способы обеспечения исполнения обязательств сторон акционерного соглашения в нефтегазовых компаниях // Правовой энергетический форум. 2025. № 1. С. 46–55.
8. Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2000 № 263-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Наговицына Юрия Александровича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=33855#5-1550FA305D6643DD9850DDBB9718737> (дата обращения: 07.11.2025).
9. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.01.2023 г. по делу № А40-2388/2022 // СПС ГарантПлюс. URL: <https://base.garant.ru/69297426/> (дата обращения: 12.11.2025).
10. Постановление 5 Арбитражного апелляционного суда от 07.02.2023 по делу № А51-14370/2022 // СПС ГарантПлюс. URL: <https://base.garant.ru/64226394/> (дата обращения: 12.11.2025).
11. Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // СПС ГарантПлюс. URL: <https://base.garant.ru/71360358/> (дата обращения: 17.11.2025).
12. Степкин С. П. Перспектива неснижаемой неустойки за нарушение соглашения акционеров // Альманах современной науки и образования. 2010. № 11. С. 61–65.
13. Экспертное заключение Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства по проекту Федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об акционерных обществах»» (в части регулирования акционерных соглашений) от 29.10.2007 г. (протокол № 52) // Национальный совет по корпоративному управлению. URL: <http://www.nccg.ru/site.xp/052048055124052053048.html> (дата обращения: 07.11.2025).

Поступила в редакцию: 26.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Утетлеуов К. С., 2025.